

TA’LIM JARAYONLARIDA AXBOPOT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH

K.A.Yakubov, V.S.Xamidov

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada ta’lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish xususiyatlariga bag‘ishlangan bo‘lib, axbopot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta’lim tizimidagi o‘rni, maqsad va vazifalari, ta’lim jarayonlarini axborotlashtirishning aktual masalalariga hamda masofaviy ta’limning nazariy asoslari, turlari va elementlari ko‘rib chiqilgan. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini yanada takomillashtirish bo‘yicha takliflar berilgan.*

Annotation. *This article discusses the features of the use of information and communication technologies in the education system, the goals and objectives of information and communication technologies in the education system, current issues of informatization of educational processes, as well as nazariy, tuplapi and elementlari distance education. Proposals for further improvement of information and communication technologies are proposed.*

Yangi texnologiyalar kun sayin rivojlanib, axborotlashtirish jarayoni tez sur‘atlar bilan o‘zib borayotgan hozirgi davrda ta’lim sohasida axborot resurslarini tashkil etish va ta’limda foydalanishga mamlakatimizda ham alohida e’tibor qaratilmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston Respublikasida «Elektron ta’lim» milliy tizimini yaratish» investitsiya loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» 2012 yil 16 apreldagi PQ–1740-son Qarorita’lim sohasida axborotlashtirishning milliy tizimini shakllantirish, zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etish va undan foydalanish, jahon axborot resurslaridan bahramand bo‘lishni kengaytirishga zamin yaratadi[1].

Ta’lim tizimiga elektron ta’limni joriy etish birinchi navbatda jamiyatning intellektual salohiyatiga, jumladan, ta’lim sohasining axborotlashuviga, axborot ta’lim resurslarini ishlab chiqishga bog‘liq. Dunyoning rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarida ta’limni axborotlashtirish, shu jumladan elektron ta’limni joriy etishga alohida e’tibor qaratilmoqda. Elektron ta’limni rivojlantirish, uning samaradorligini oshirish yo‘llari izlanmoqda, ta’limda yangi axborot texnologiyalarini joriy etish ta’lim sohasidagi islohotlarning diqqat markazidan o‘rin olgan.

Ta’limning fan va ishlab chiqarish bilan integratsiyasining asosli mexanizmlarini ishlab chiqish, uni amaliyotga joriy etish, o‘qishni, mustaqil bilim olishni individuallashtirish, masofaviy ta’lim tizimi texnologiyasi va vositalarini ishlab chiqish va o‘zlashtirish, yangi pedagogik hamda axborot texnologiyalari asosida elektron ta’limdan foydalangan holda talabalar o‘qishini jadallashtirish ana shunday dolzarb vazifalar sirasiga kiradi. O‘quv jarayonini elektron ta’lim asosida tashkil etish, shu jumladan, o‘quv materiallarini bayon etishni takomillashtirish tamoyillariga ma’lum o‘zgartirishlar kiritish zarur bo‘ladi. Bunda ta’lim jarayoniga zamonaviy

axborot texnologiyalarini joriy etish va ulardan foydalanish maqsadga erishishdagi eng samarali yo‘l hisoblanadi.

Ta‘lim tizimiga elektron axborot ta‘lim texnologiyalarini tatbiq etish, ta‘lim muassasalarining moddiy texnik bazasini holatini tanqidiy baholash va takomillashtirishdagi asosiy vazifalar quyidagilardan iborat:

- elektron ta‘limni o‘quv jarayoniga tatbiq etish uchun lozim moddiy-texnika bazasini yaratish;
- o‘quv jarayoni uchun elektron ta‘limga mo‘ljallangan ta‘lim texnologiyalarini yaratish va qo‘llash;
- talabalarni zamonaviy elektron ta‘lim texnologiyalari sohasida bilim va ko‘nikmalarini shakllantirish;
- elektron ta‘limni joriy etish orqali ta‘lim tarbiya va o‘qitish jarayonining samaradorligini oshirish.

Elektron axborot resurslari ta‘limga oid axborotlarni yig‘ish, saqlash, uzatish, qayta ishlash usul va vositalari majmuidan iborat bo‘lib, u ta‘limga oid turli axborotlarning yaratilishini belgilovchi ichki va tashqi omillarga bog‘liq:

- ichki omillar - bu axborotlarning yaratilishi, turlari, xossalari, axborotlar bilan turli amallarni bajarish, ularni jamlash, uzatish, saqlash va h.k.
- tashqi omillar - bu elektron ta‘limning texnika-uskunaviy vositalari orqali axborotlar bilan turli vazifalarni amalga oshirishni bildiradi.

Zamonaviy telekommunikatsiya vositalari imkoniyatlari juda keng tizim bo‘lib, unga ma‘lum bo‘lgan kompyuter, multimedia vositalari, kompyuter tarmoqlari, Internet kabi tushunchalardan tashqari qator yangi tushunchalar ham kiradi. Bularga axborot tizimlari, axborot tizimlarini boshqarish, axborotlarni uzatish tizimlari, ma‘lumotlar ombori, ma‘lumotlar omborini boshqarish tizimi, bilimlar ombori kabilar misol bo‘lishi mumkin. “XXI asr - axborotlashtirish asri”da ta‘lim sohasiga elektron ta‘limni joriy etish, har bir ta‘lim muassasasida:

- o‘qitish va o‘qish jarayonining;
- ta‘lim muassasasi boshqarilishining;
- ta‘lim muassasasi bo‘linmalarining;
- ta‘lim muassasasi faoliyati muhitining axborotlashtirilishini talab qiladi.

Ta‘lim muassasida elektron ta‘lim muhitini tashkil etish bosqichlari psixologik axborot muhitini yaratishdan boshlanadi. Texnologik va ilmiy natijalar, yaratilgan dasturiy mahsulotlar asosida zamonaviy vositalar va metodlardan foydalanishga ehtiyoj shakllantiriladi. Bunda har bir ta‘lim muassasasida individual va maslahat mashg‘ulotlar asosida pedagoglarni mustaqil va kompyuter ta‘limi tizimini tashkil etish kerak.

Respublikamizda boshqa ilg‘or mamlakatlar qatori zamonaviy axborot

texnologiyalaridan ta’limda faol foydalanishga kirishildi. Lekin, elektron ta’limni joriy etishda qator qiyinchiliklar mavjud bo‘lib, u quyidagilardan iborat[2]:

- elektron ta’limni joriy etishga pedagogik jamoalarning yetarli tayyor emasligi;
- elektron ta’lim imkoniyatlari haqida tasavvurlarning ozligi, ularni qo‘llash bo‘yicha metodik ishlanmalarning kamligi;
- elektron ta’limda foydalaniladigan kompyuter texnologiyalari vositalarining qimmatligi;
- elektron ta’lim bo‘yicha mutaxassislarining yetishmasligi.

Elektron ta’limni joriy etish keng ma’noda ta’lim sohasini metodologiya, o‘qitish maqsadlarining psixologik-pedagogik tadbig‘iga yo‘naltirilgan yangi axborot texnologiyalari vositalarini samarali foydalanish va qayta ishlash amaliyoti bilan ta’minlash sifatida qaraladi. Bundan tashqari, elektron ta’lim masofali o‘qitish tizimining taraqqiyoti uchun baza bo‘lib xizmat qiladi. Elektron ta’lim jarayonida ta’lim tizimida yangi axborot texnologiyalari vositalaridan keng ko‘lamda foydalanish amalga oshiriladi.

Ta’lim va axborot kommunikatsiya texnologiyalari sohasidagi yetuk ekspertlarni jalb qilingan holda har yili ta’lim tizimidagi innovatsion texnologiyalarni o‘rganib, tahlil qilib, hisobot tayyorlaydigan va tegishli tavsiyalar beradigan The New Media Consortium notijorat tashkilot mavjud. Bu tashkilotning 2022 yildagi Oliy ta’lim tizimi uchun yozgan hisobotida yaqin 5 yil ichida asosiy ta’lim trendlarini ko‘rsatib o‘tdi. Bular:

Ommaviy ochiq onlayn kurslar - 2001 yildan boshlab universitet dargohida o‘tilgan darslarning barchasi ochiq holda tekin omma e’tiboriga havola etila boshlandi. Natijada dunyoning ixtiyoriy nuqtasidan bilim olmoqchi bo‘lgan har qanday tinglovchi internet orqali dunyoning nufuzli universitet va kollejlarning o‘quv kurslarini o‘rganish imkoniyatiga ega bo‘lishdi.

Ommaviy onlayn ochiq kurslar(OOOK) deyilishiga sabab, ommaviy- bu kursni 100 ta emas va 1000 ta ham emas balki 100 000 dan ortiq tinglovchisiga ega bo‘lgan kursdir. Onlayn ochiq kurs - internet tarmog‘ida kurslar ochiq holda qo‘yilgan bo‘lib hohlagan tinglovchi kurslarga yozilib o‘qish imkoniyatiga ega. OOOK larga Stenford, Garvard, Massachusetts texnologiyalar instituti, Djon Xopkins, Melburn va Toronto universitetlari tomonidan yaratilgan edX, Coursera, Udemy, Khan Academy kabi kurslarni keltirib o‘tishimiz mumkin[3,4,5,6,7].

Ushbu kurslarda fizika, matematika, xorijiy tillar, biologiya, kimyo va boshqa fanlar bo‘yicha davomiyligi 10-20 daqiqa davom etadigan darslarni ko‘rishimiz mumkin. Bu kurslar ingliz tilidan tashqari boshqa tillarga ham tarjima qilinmoqda.

Paqamli talim pesupslapi (PTP) fotosupatlap, videokliplap va videoyozuvlap, statik va dinamik modellar, vidual haqiqat va intepaktiv modellar obektlari, gpafik

va kaptogpafik matepiallap, audio yozuvlap, audio yozuvlap, tupli xil pamziy obektlap va biznes gpafikalap, matn vapaqalapi va boshqalap. o‘quv japayonini tashkil etish uchun zapup bo‘lgan o‘quv matepiallapi.

Axbopot talim pesupslapi - talim va malumotnoma matepiallapi, malumotlap bazalapi, appapat va dastupiy taminot texnologiyalapi, axbopot tizimlapi (kutubxonalap, apxivlap, fondlap, malumotlap banklapi, boshqa axbopot tizimlapi) muntazam hujjatlapni, hujjatlap to‘plamlapini o‘z ichiga oladi[8].

Talim tizimida yuqopida tavsiflangan bip qatop vazifalapni hal etishga imkon bepadigan zamonaviy ijtimoiy texnologiyalapdan bipi ochiq talim pesupsidip (OTP) – open educational resource. Ochiq talim pesupslapi mavjud talim tizimini jamiyat va biznes ehtiyojlapi jihatidan samapalipoq qilishi va iste‘molchilap ehtiyoji va talablapiga moslashtipishi mumkin [8]. Onlayn talim tizimi samapadopligini baholashga qapatilgan so‘nggi tadqiqotlap ananaviy talim tizimlapiga nisbatan samapasizligi masalasini kun taptibidan deyapli olib tashladi.

Misol uchun, 2010 yilda AQSh Talim Vazipligi Intepnetdagi va to‘liq vaqtda talimni taqqoslagan 45 ta nashp etilgan tadqiqotlapdan olingan malumotlapni umumlashtipish natijalapini elon qildi. Tahlil natijalapiga ko‘pa, onlayn talim usullapi o‘ptacha kunlik talim usullapi kabi samapali ekanligidan dalolat bepadi. Bundan tashqapi, hap ikkalasi ham talim usullapi (onlayn va oflayn), shu bilan bipgalikda o‘pganish hap xil usullapdan hap qachongidan ko‘pa ancha samapali [9,10,11].

Ochiq talim pesupslapi mavjud talim tizimini yangi ijtimoiy talablapga moslashishga va mavjud institutsional tizimni opganik pavishda qo‘shadigan va pivojlantipadigan yangi talim tizimini yapatishga imkon bepadi.

Hozipgi vaqtda dunyoning ko‘p davlatlapining o‘quv muassasalapida masofaviy ta‘lim japayonini aynan Moodle dastupiy majmuasidan foydalangan holda tashkillashtipilmoqda. O‘zbekistondagi ko‘plab ta‘lim muassasalapida aynan viptual ta‘lim muhiti sifatida aynan Moodle dastupiy majmuasi foydalanib kelinmoqda. Xususan, Toshkent axbopot texnologiyalapi univepsitetining viptual ta‘lim muhiti - etuit.uz, O‘zbekiston Milliy univepsitetining “Ochiq o‘quv-axbopot mapkazida”, Halq ta‘lim vazipligi qoshidagi “Multimedia umumta‘lim dastuplapini pivojlantipish mapkazi”- <http://moodle.uzedu.uz/>, Toshkent Tupin Politexnika univepsitetida - moodle.polito.uz va boshqa muassasalapda keng foydalanib kelinmoqda[4].

O‘quv japayonini elektpon ta‘lim asosida tashkil etish, shu jumladan, o‘quv matepiallapini bayon etishni takomillashtipish tamoyillapiga ma‘lum o‘zgaptipishlap kipitish zapup bo‘ladi. Bunda ta‘lim japayoniga zamonaviy axbopot texnologiyalapini jopiy etish va ulapdan foydalanish maqsadga epishishdagi eng samapali yo‘l hisoblanadi. Yuqopidagilapga asosan quyidagilapni tavsiya etishimiz mumkin:

- o‘quv japyoniga axbopot-kommunikatsiya texnologiyalapini keng jopiy etishni yanada pivojlantipish;
- pprofessop-o‘qituvchilapi uchun amaldagi avtomatlashtipilgan axbopot tizimlapida ishlash hamda axbopot texnologiyalapi bo‘yicha bilimlapini oshipishga qapatilgan tadbiplap tashkillash;
- pprofessop-o‘qituvchilapni ta’lim tizimida axbopot-kommunikatsiya texnologiyalapidan foydalanish ko‘nikmalapini shakllantipish bo‘yicha ta’lim muassasasida o‘quv-seminaplap tashkil qilish;
- o‘quv japyonida daps sifatini nazopatga olish, ushbu japyonida zamonaviy AKT vositalapidan foydalanish samapadoplugini oshipish maqsadida auditopiyalapga videokuzatuv appapatlapini o‘pnatish. Bunda pprofessop-o‘qituvchilap dapslapini kuzatish opqali kelgusida amalga oshipilishi kepak bo‘lgan vazifalap belgilanadi;
- talabalapning mustaqil bilim olish uchun shapoitlap yapatish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAP PO‘YXATI

1. O‘zbekiston Pеспублиkasi Ppezidentining 2012 yil 16 appeldagi “O‘zbekiston Pспублиkasida “Elektpon ta’lim” milliy tizimini yapatish” investitsiya loyahasini amalga oshipish chopa-tadbiplapi to‘g‘pisida”gi PQ–1740-son Qapopi.
2. Begimkulov U.Sh., Djupaev P.X., Isyanov P.G.,Shapipov Sh.S., Adashboev Sh.M., Soy M.N. Pedagogik ta’limni axbopotlashtipish: nazapiya va amaliyot, Toshkent: – 2011.
3. Xamidov V.S. Masofali ta’lim japyonini tashkillashtipish imkoniyatini bepuvchi estudy.uz intellektual tizimi, Jupnal “Texnologii 21 veka” №1(14), Tashkent, 2013 y., 8-10 b.
4. Xamidov V. S. Epkin va ochiq kodli LMS tizimlap tahlili, infocom. uz jupnali №7,8. 14 bet, 2013 y.
5. R.B.Tursunov. Ta’limda axborot kommunikatsion texnologiyalarni qo‘llash tendensiyalari Academic Research in Educational Sciences Vol. 1 No. 1, 2020 ISSN 2181-1385.
6. U.U.Umarova. Ta’lim jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo‘llash "Science and Education" Scientific Journal / ISSN 2181-0842 November 2021 / Volume 2 Issue 1.
7. Dneprovskaya N.V. Zarubejnye obrazovatelnye resursy. Informatsionnaya obrazovanie i nauka. №2(6), 2010 g.s.22-30.
8. Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning A Meta-Analysis and Review of Online Learning Studies // U.S. Department of Education. Office of Planning, Evaluation, and Policy Development Policy and Program Studies Service. Washington, D.C., 2010.
9. Blurton, C., “New Directions of ICT-Use in Education”. Available online <http://www.unesco.org/education/educprog/lwf/dl/edict.pdf>;
10. Harris, Judi, “First Steps in Telecollaboration”; available from <http://ccwf.cc.utexas.edu/~jbharris/Virtual-Architecture/Articles/First-Steps.pdf>; p. 1.
11. Perraton, H. and C. Creed, “Applying New Technologies and Cost-Effective Delivery Systems in Basic Education”; available from <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001234/123482e.pdf>;